

YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING KONTSEPTUAL ASOSLARI

Sotvoldiev Nodirbek Jurabaevich

University of Business and Science dotsenti,
iqtisodiyot fanlari doktori

Kodirov Javlonbek Nematullayevich

Namangan davlat texnika universiteti tayanch doktoranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15730656>

Annotatsiya. Ushbu maqolada yashil iqtisodiyot va barqaror rivojlanishning mamlakatimizda yaratilgan huquqiy asoslari tahlili, shu jumladan davlat siyosatining yo'nalishlari, qonun hujjatlari va xalqaro shartnomalarning ahamiyati tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, huquqiy asoslar, resurs, ekologik xavfsizlik, ijtimoiy tenglik, ijtimoiy adolat, me'yoriy hujjatlar, energiya samaradorligi.

Аннотация. В данной статье анализируются правовые основы зеленой экономики и устойчивого развития в нашей стране, включая направления государственной политики, законодательные акты и роль международных соглашений.

Ключевые слова: Зеленая экономика, устойчивое развитие, правовые основы, ресурс, экологическая безопасность, социальное равенство, социальная справедливость, нормативные документы, энергетическая эффективность.

Abstract. In this article, the legal foundations of green economy and sustainable development established in our country are analyzed, including the directions of state policy, legislative acts, and the role of international agreements.

Key words: Green economy, sustainable development, legal foundations, resource, environmental safety, social equality, social justice, regulatory documents, energy efficiency.

Yashil iqtisodiyot – bu jamiyatning ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy barqarorligini ta'minlashga qaratilgan global tendensiyalar bo'lib, ular mamlakatlarning kelajagi uchun muhim ahamiyat kasb etadi [9]. O'zbekiston Respublikasida ham ushbu yo'nalishlarni rivojlantirish uchun qo'shimcha huquqiy asoslar yaratish, takomillashtirish va amalga oshirish zarurati tobora ortib bormoqda.

Yashil iqtisodiyot, o'z navbatida, atrof-muhitni himoya qilish, resurslardan samarali foydalanish va ijtimoiy rivojlanishni muvozanatlashga qaratilgan

iqtisodiy faoliyatdir [8]. Shu o'rinda barqaror rivojlanish esa, ekologik xavfsizlikni ta'minlab, iqtisodiy o'sishni davom ettirish va ijtimoiy tenglikni o'rnatishga intilishdir [7]. Mamlakatimizda mustaqillik yillarida ona tabiatni asrash, atrof muhitga chiqindilarni chiqarishni minimallashtirish va mavjud tabiiy resurslardan oqilona foydalangan holda iqtisodiy o'sishga erishish yo'lida ulkan ko'lamdagi ishlar bajarildi va bularning barchasi davlat tomonidan huquqiy asoslantirildi va shu asosda tartibga solib kelinmoqda.

Xususan, 1992 yil 9-dekabdagi №754-XII-sonli «Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi Qonunining qabul qilinishi tom ma'noda tabiiy muhit sharoitlarini saqlashning, tabiiy resurslardan oqilona foydalanishning huquqiy, iqtisodiy va tashkiliy asoslarini belgilab beradi. Qonunning maqsadi inson va tabiat o'rtasidagi munosabatlar uyg'un muvozanatda rivojlanishini, ekologiya tizimlari, tabiat komplekslari va ayrim obyektlar muhofaza qilinishini ta'minlashdan, fuqarolarning qulay atrof muhitga ega bo'lish huquqini kafolatlashdan iboratdir [1]. Ushbu qonun bilan, davlat hokimiyati va boshqaruv idoralarining tabiatni muhofaza etishga taalluqli huquqiy munosabatlarni tartibga solish sohasidagi vakolatlari, aholining tabiatni muhofaza qilish sohasidagi huquq va majburiyatlari, tabiiy resurslardan foydalanishni tartibga solish, ekologik nazorat, tabiatni muhofaza qilishni ta'minlashning iqtisodiy chora-tadbirlari, xo'jalik faoliyati va boshqa yo'sindagi faoliyatga doir ekologiya talablari va tabiatni muhofaza qilishga doir qonunchilikni buzganlik uchun javobgarlik, tabiatni muhofaza qilishga oid nizolarni hal qilish kabi masalalar aniq va lo'nda qalib asoslab berildi va ushbu qonun orqali bu yo'nalishga huquqiy poydevor yaratildi.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2008 yil 19-sentyabdagi №212-sonli «2008-2012 yillarda O'zbekiston Respublikasining atrof muhitni muhofaza qilish ishlari dasturi to'g'risida»gi qarorida atrof muhitni muhofaza qilish, ekologik xavfsizlikni ta'minlash, tabiiy tizimlarni, ularning biologik rang-barangligini hamda o'zini o'zi to'g'rilash qobiliyatini saqlash va qayta tiklanadigan tabiiy resurslardan oqilona va kompleks foydalanishni ta'minlash, tabiatdan foydalanishni boshqarishning samarali iqtisodiy metodlarini joriy etishni davom ettirish, atrof muhitning ifloslanish darajasini kamaytirish, tabiiy muhitni saqlashni ta'minlashning huquqiy mexanizmini takomillashtirish, ekologik ilm-fanni rivojlantirish, ekologik bilimlarni keng targ'ib qilish, shuningdek ekologik madaniyatni oshirish chora-tadbirlari kompleksini amalga oshirish ushbu dasturning maqsadi va vaziflari

qilib belgilandi [2]. Va o'sha yillarda ushbu qaror ijrosini bajarish orqali ushbu sohaning asosi mustaxkamlandi.

Barchamizga ma'lumki, rivojlangan davlatlarda biznes sub'ektlari o'z faoliyatlarini yashil iqtisodiyot kontsepsiyasi asosida tashkil etmoqdalar va bunda muvofaqiyatga erishgan kompaniyalar xorijiy davlatrga ushbu kontsepsiya asosida sarmoya kiritishga tayyor ekanliklarini bildirishmoqda. Mamlakatimizga shunday xorijiy investorlarni keng ko'lamda jalb qilish ekologik xavfsizlik to'g'risidagi umumiy texnik reglamentni ishlab chiqishni taqozo etdi. Shu sabali, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 18-fevraldagi №95-sonli «Ekologik xavfsizlik to'g'risidagi umumiy texnik reglamentni tasdiqlash haqida»gi qarori qabul qilindi va mahsulotlarni ishlab chiqarish, saqlash, tashish va utilizatsiya qilish jarayonlarida ekologik xavfsizlikning umumiy talablari, atmosfera havosini muhofaza qilishni ta'minlovchi ekologik xavfsizlik talablari, chiqindilar bilan bog'liq ishlarni amalga oshirish sohasida ekologik xavfsizlik talablari, mahsulotlar va chiqindilarni ishlab chiqarish, saqlash, tashish va utilizatsiya qilish jarayonlarining ekologik xavfsizlik talablariga muvofiqligini baholash kabi reglamentlar aniq ko'rsatib o'tildi [3].

Hukumatning «2030-yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirishni jadallashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi 2022 yil 21-fevraldagi №83-sonli Qaroriga muvofiq makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va milliy barqaror rivojlanish maqsadlarini amalga oshirishda koronavirus pandemiyasining ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlarini bartaraf etish hamda milliy barqaror rivojlanish maqsadlarida nazarda tutilgan ko'rsatkichlarning sifatli bajarilishi, shuningdek, 2030-yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarga erishilishini ta'minlash maqsad qilib belgilandi [4].

Hozirgi globallashuv davrida atrof-muhitning ifloslanishi, iqlim o'zgarishi va tabiiy resurslarning kamayishi kabi muammolar insoniyat uchun eng dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Ushbu holat iqtisodiyot va ekologiyaaning o'zaro bog'liqligini yanada kuchaytirish bilan birga "yashil" iqtisodiyotga o'tish jamiyatning barqaror rivojlanishini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega va bu "yashil" iqtisodiyotga o'tishning zaruriyatini yuzaga keltirmoqda. Uning zaruriyati quyidagi omillar bilan izohlanadi:

- atrof-muhitni muhofaza qilish: sanoat faoliyati natijasida yuzaga keladigan ifloslanish va resurslarning haddan tashqari ishlatilishi ekologik muammolarni keltirib chiqarmoqda;

- iqtisodiy barqarorlik: qayta tiklanuvchi energiya manbalariga o'tish va energiya samaradorligini oshirish iqtisodiyotning barqarorligini ta'minlaydi;

- ijtimoiy farovonlik: "yashil" iqtisodiyot ish o'rinlarini yaratish, sog'liqni saqlash va ta'lim tizimini yaxshilash orqali ijtimoiy farovonlikni oshiradi.

Bu borada, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan tizimli islohotlarga "yashil" iqtisodiyot tamoyillarini integratsiya qilish orqali ijtimoiy rivojlanishga, issiqxona gazlarining ajratmalari darajasini pasaytirishga, iqlim va ekologiya barqarorligiga imkon beruvchi mustahkam iqtisodiy taraqqiyotga erishish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «2019-2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi 2019 yil 4-oktyabrdagi PQ-4477-sonli qarori qabul qilindi [5].

Joriy yilga «Atrof-muhitni asrash va yashil iqtisodiyot» yili deb nom berilishi bu sohani yanada rivojlantirish naqadar muhimligini ko'rsatmoqda. Xususan, 2025 yil 30-yanvardagi PF-16-sonli «O'zbekiston-2030" strategiyasini "Atrof-muhitni asrash va "yashil iqtisodiyot" yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonining imzolanishi gapimizning yaqqol isbotidir. Ushbu farmonda asosiy maqsad qilib, "O'zbekiston-2030" strategiyasida va Oliy Majlis palatalarining majlislarida belgilangan vazifalarning ijrosini og'ishmay tashkil etish, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Iqlim o'zgarishi to'g'risida hadli konvensiyasining Kioto protokoli va Parij bitimi doirasida mamlakatning global hamjamiyat oldida olgan majburiyatlarini bajarishda tarmoq va sohalarning uyg'un "yashil transformatsiya"sini amalga oshirish, ularning raqobatbardoshligi va resurs tejamliligini ta'minlash, iqlim o'zgarishi oqibatlarini yumshatish va unga moslashish hamda aholining yashash sifatini yaxshilash va iqtisodiy o'sishning yangi "yashil rivojlanish" modeliga o'tish belgilandi [6]. 2018-yilda O'zbekiston Respublikasi Parij bitimini (Parij, 2015-yil 12-dekabr) ratifikatsiya qildi va uni amalga oshirish yuzasidan milliy miqyosda belgilanadigan hissa bo'yicha- 2030-yilga qadar issiqxona gazlarining yalpi ichki mahsulot birligiga nisbatan solishtirma ajratmalarini 2010-yildagi darajadan 10 foizga qisqartirish miqdoriy majburiyatini qabul qildi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyot va barqaror rivojlanish kontsepsiyalarining huquqiy asoslari so'nggi yillarda

sezilarli darajada mustahkamlandi. Davlat tomonidan qabul qilingan strategiyalar va qarorlar, jumladan, 2019-yilda tasdiqlangan "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasi, mamlakatni barqaror rivojlanish yo'lida muhim qadamlar tashlamoqda. Ushbu hujjatlar atrof-muhitni muhofaza qilish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish va energiya samaradorligini oshirish kabi ustuvor yo'nalishlarga e'tibor qaratmoqda. Ammo, qilingan ishlar bilan to'xtab qolmasdan, me'yoriy-huquqiy bazani takomillashtirish, ya'ni "yashil" iqtisodiyot va barqaror rivojlanish sohasidagi mavjud qonun hujjatlarini xalqaro standartlarga moslashtirish, shu jumladan, ekologik soliq tizimini joriy etish va yashil obligatsiyalar bo'yicha qonunchilikni takomillashtirish, institutsional tuzilmani rivojlantirish, bunda "yashil" iqtisodiyot va barqaror rivojlanish bo'yicha maxsus vakolatli organlar tashkil etish, ularning faoliyatini moliyaviy va kadrlar bilan ta'minlash, xalqaro tashkilotlar va rivojlangan mamlakatlar bilan tajriba almashish, qo'shma loyihalarni amalga oshirish orqali "yashil" iqtisodiyotga o'tish jarayonini tezlashtirish, "yashil" iqtisodiyot tamoyillarini keng targ'ib qilish, biznes va fuqarolarni ushbu jarayonga jalb etish orqali barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish muhim ahamiyatga ega. Ushbu takliflarni amalga oshirish O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyot va barqaror rivojlanish kontsepsiyalarining samarali tatbiqini ta'minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining 1992 yil 9-dekabirdagi №754-XII-sonli «Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida»gi Qonuni
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2008 yil 19-sentyabrdagi №212-sonli «2008-2012 yillarda O'zbekiston Respublikasining atrof muhitni muhofaza qilish ishlari dasturi to'g'risida»gi qarori
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 18-fevraldagi №95-sonli «Ekologik xavfsizlik to'g'risidagi umumiy texnik reglamentni tasdiqlash haqida»gi qarori
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 21-fevraldagi №83-sonli «2030-yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirishni jadallashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi qarori
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «2019-2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi 2019 yil 4-oktyabrdagi PQ-4477-sonli qarori
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 yil 30-yanvardagi PF-16-sonli «O'zbekiston-2030" strategiyasini "Atrof-muhitni asrash va "yashil iqtisodiyot" yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida»gi farmoni

7. Vahobov A.V., Xajibakiev Sh.X. "Yashil iqtisodiyot" darslik//- Toshkent: "Universitet", 2020 - 262 b.
8. UNEP (United Nations Environment Programme). "Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication") (2011).
9. Meet the world's largest movement for green and fair economies.
<https://www.greeneconomycoalition.org/>

